

FANZINES E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UMA PROPOSTA DIDÁTICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

Maria Caroline Rodrigues Moura¹

Ana Musa Santana Holanda²

André dos Santos Fontes³

Flaviane do Nascimento Silva⁴

Yerlan Levi de Lima Silva⁵

¹ Licenciatura em Ciências Biológicas–Universidade Federal do Piauí, carolpicos83@ufpi.edu.br

² Licenciatura em Ciências Biológicas–Universidade Federal do Piauí, andrebio18@outlook.com

³ Licenciatura em Ciências Biológicas–Universidade Federal do Piauí, anamusa18@ufpi.edu.br

⁴ Licenciatura em Ciências Biológicas–Universidade Federal do Piauí, flaviane.silva617@ufpi.edu.br

⁵ Licenciatura em História–Universidade Federal do Piauí, aligatorsauce777@gmail.com

1. INTRODUÇÃO

DOI:10.5281/zenodo.15700921

Nos últimos anos, tem-se observado uma crescente busca por metodologias pedagógicas inovadoras que busquem tornar o processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico, colaborativo e significativo. Nesse sentido, o uso de recursos alternativos como os fanzines tem se mostrado uma prática promissora no contexto escolar. De acordo com Andrade et al. (2016), os fanzines, por sua natureza artesanal e autoral, oferecem uma oportunidade ímpar para o desenvolvimento da criatividade, da expressão pessoal e da reflexão crítica dos alunos. Esses materiais possibilitam uma abordagem interdisciplinar que integra diferentes formas de comunicação, como colagens, desenhos, poemas, letras de músicas e textos escritos, contribuindo para a formação de um letramento crítico (LIMA; SILVA, 2017).

Os fanzines, segundo Busanello (2018), se configuram como uma forma de arte subversiva, alinhando-se a movimentos como o Dadaísmo, o Punk e o Fluxus, por romperem com os modelos institucionais e valorizarem a expressão livre, o improviso e a crítica aos sistemas de poder na arte.

A utilização dos fanzines no ensino de Ciências, em particular, permite a abordagem de temas como ecologia, sustentabilidade e meio ambiente de maneira mais envolvente e conectada com a realidade dos alunos. Conforme Oliveira (2018), esses recursos pedagógicos favorecem a articulação entre conteúdo científico e expressão artística, possibilitando aos estudantes a apropriação dos conceitos de forma mais criativa e significativa. Além disso, os fanzines servem como um potente instrumento de engajamento, promovendo a aprendizagem ativa e colaborativa, aspectos fundamentais no processo educacional contemporâneo (ANDRADE et al., 2016).

Além de sua capacidade de incentivar a criatividade e a crítica, os fanzines também estão intimamente relacionados a práticas sustentáveis, uma vez que sua produção frequentemente envolve o reaproveitamento de materiais, como papéis e revistas usadas. Esse aspecto, segundo Costa e Martins (2020), reflete uma preocupação com a educação ambiental, pois oferece aos alunos a oportunidade de refletir sobre o consumo, o descarte e o impacto ambiental das suas ações. Nesse sentido, a utilização de materiais recicláveis para a produção dos fanzines favorece a conscientização ambiental dos estudantes, estimulando atitudes mais responsáveis em relação ao meio ambiente.

A proposta de utilizar os fanzines como uma ferramenta didática no ensino de Ciências, portanto, não apenas contribui para a construção do conhecimento científico, mas também favorece a formação de cidadãos críticos, criativos e ambientalmente conscientes. Lima e Silva (2017) afirmam que metodologias alternativas, como o uso de fanzines, têm o potencial de despertar um maior interesse dos alunos pelo conteúdo, ao mesmo tempo em que possibilitam uma aprendizagem mais contextualizada e envolvente. A prática de elaborar e compartilhar fanzines permite que os estudantes se tornem protagonistas de seu aprendizado, desenvolvendo habilidades importantes como o trabalho em grupo, a expressão artística e a reflexão crítica sobre temas relevantes, como a sustentabilidade e a preservação ambiental (COSTA; MARTINS, 2020).

Neste contexto, a presente pesquisa buscou investigar o uso dos fanzines como recurso pedagógico no ensino de Ciências, com uma turma do 6º ano do ensino fundamental de uma escola pública. O objetivo principal foi analisar como essa ferramenta pode ser utilizada para promover a aprendizagem de conteúdos ligados ao meio ambiente, integrando conhecimento científico, expressão artística e práticas sustentáveis em um único projeto pedagógico.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A presente pesquisa foi realizada com uma turma do 6º ano do ensino fundamental de uma escola pública localizada na cidade de Picos, região centro-sul do estado do Piauí. A ação pedagógica contou com a participação de estagiários do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Piauí (UFPI), os quais atuaram como mediadores no processo de ensino-aprendizagem, sob supervisão docente.

A metodologia adotada teve caráter qualitativo e exploratório, centrando-se na aplicação de oficinas pedagógicas com o uso de fanzines como ferramenta didática. Os fanzines — publicações artesanais de caráter criativo e crítico — foram utilizados como recurso metodológico para abordar conteúdos de Ciências voltados aos temas de ecologia e meio ambiente.

O trabalho foi desenvolvido ao longo de 10 aulas, sendo 6 destinadas à abordagem teórica dos conteúdos e 4 voltadas especificamente à produção e socialização dos fanzines pelos alunos. Durante as aulas teóricas, foram discutidos conceitos relacionados à preservação ambiental, ecossistemas, sustentabilidade, poluição e biodiversidade, sempre com linguagem acessível e contextualizada.

Na etapa prática, os estudantes, com faixa etária média de 11 a 12 anos, foram organizados em grupos para elaboração dos fanzines. Essa fase foi dividida em três momentos principais: (1) planejamento e escolha do tema dentro do escopo proposto; (2) produção dos fanzines com orientação dos estagiários; e (3) apresentação dos materiais à turma, seguida de debate coletivo.

A escolha pelos fanzines como recurso metodológico foi baseada em sua capacidade de promover uma aprendizagem ativa, expressiva e colaborativa. Segundo Andrade et al. (2016), os fanzines podem ser utilizados como ferramentas pedagógicas

criativas que favorecem a expressão crítica e artística dos estudantes, contribuindo para a construção do conhecimento. Lima e Silva (2017) também enfatizam que metodologias alternativas como essa despertam maior interesse dos alunos, aumentando o engajamento nas aulas de Ciências.

A coleta de dados foi realizada por meio de observação direta das aulas, registros fotográficos, análise dos fanzines produzidos e aplicação de questionários abertos aos estudantes, com o intuito de avaliar sua percepção sobre a experiência vivenciada.

Os dados obtidos foram analisados com base na Análise de Conteúdo proposta por Bardin (2011), visando identificar categorias relacionadas ao engajamento, compreensão dos conteúdos e eficácia da metodologia empregada.

3. RESULTADOS:

3.1 Perfil dos Participantes

A pesquisa foi realizada com alunos do 6º ano do ensino fundamental, com idades entre 11 e 13 anos. A turma demonstrou diversidade de interesses e níveis de familiaridade com produções textuais criativas, mas a maioria desconhecia o conceito de fanzine. Lopes e Silva (2017) destacam que o contexto de desenvolvimento de habilidades no ensino fundamental é caracterizado por uma ampla diversidade de interesses e ritmos de aprendizagem, o que exige uma abordagem pedagógica flexível, que favoreça a criatividade e a expressão dos estudantes.

3.2 Aulas de Introdução à Ecologia

Antes da produção dos fanzines, os alunos participaram de aulas voltadas à temática da ecologia. Foram abordados temas como preservação ambiental, poluição, consumo consciente, biodiversidade e o papel do ser humano na conservação da natureza. As aulas foram interativas, com uso de vídeos, textos e debates em grupo. Klein (2014) afirma que a utilização de práticas pedagógicas que envolvem temas atuais e significativos, como a ecologia, contribui para o fortalecimento do aprendizado, pois conecta o conhecimento acadêmico com a realidade vivida pelos alunos. Freire (2005) também enfatiza a importância de contextualizar os temas ensinados na sala de aula, de forma a tornar os alunos protagonistas no processo de aprendizagem, o que foi um dos objetivos dessa etapa.

3.3 Sensibilização sobre Fanzines

Após a formação ecológica, os alunos foram apresentados ao conceito de fanzine. Por meio de exemplos físicos e digitais, discutiu-se a origem dessa forma de expressão, seu caráter livre, crítico e artesanal. Os estudantes se mostraram animados com a ideia de produzir algo próprio e criativo, unindo texto e imagem. Busanello (2018) explica que os fanzines são uma forma de expressão que tem como característica principal a liberdade criativa, permitindo aos seus criadores desenvolverem conteúdos de forma

autônoma e sem a pressão das grandes mídias. Essa liberdade foi um ponto-chave no engajamento dos alunos com a atividade.

3.4 Etapas da Produção dos Fanzines

Após as aulas introdutórias sobre ecologia e a sensibilização quanto ao universo dos fanzines, iniciou-se a fase de produção. Os alunos foram convidados a escolher um tema ecológico que mais despertasse seu interesse, como poluição, reciclagem, desmatamento, entre outros. Segundo Klein (2014), a escolha de temas relevantes é essencial para engajar os alunos em atividades criativas, pois promove a conexão entre os saberes acadêmicos e as preocupações do cotidiano. A partir dessa escolha, cada grupo começou a planejar o conteúdo do seu fanzine, decidindo os tipos de texto que seriam utilizados, como histórias em quadrinhos, reportagens fictícias, entrevistas criadas, poemas ou crônicas.

Durante as aulas, os alunos passaram pela etapa de rascunho, em que organizaram suas ideias, desenharam esboços e dividiram tarefas entre os membros do grupo. Lopes e Silva (2017) destacam que o processo colaborativo no ambiente escolar, como o trabalho em grupo na criação de fanzines, promove o desenvolvimento de habilidades sociais, além de facilitar a troca de conhecimentos e opiniões. A construção dos fanzines foi feita com materiais simples como papel sulfite, cartolina, canetas coloridas, lápis de cor, recortes e colagens, incentivando a criatividade e o uso de recursos acessíveis. Esse tipo de produção manual e artesanal, segundo Busanello (2018), é uma das características fundamentais dos fanzines, que buscam romper com as formas tradicionais de comunicação, incentivando a expressão livre e sem grandes custos.

A produção final foi realizada de forma coletiva, respeitando as contribuições de todos os integrantes. De acordo com Freire (2005), a aprendizagem significativa ocorre quando os alunos se tornam sujeitos ativos de seu próprio conhecimento, como aconteceu durante o desenvolvimento dos fanzines, em que cada aluno foi incentivado a expressar suas ideias de maneira autônoma. Ao final do processo, os fanzines foram apresentados oralmente para a turma, o que proporcionou momentos de troca, valorização do trabalho em grupo e reforço do conteúdo aprendido. A experiência possibilitou que os alunos se apropriassem do conhecimento de forma significativa e expressiva, como defendem Antunes (2014), que argumenta que as práticas de aprendizagem ativa, como a produção de fanzines, estimulam a reflexão crítica e o engajamento dos estudantes.

3.5 Percepções e Aprendizados

Durante as avaliações realizadas após a produção dos fanzines, os alunos expressaram um aumento significativo no interesse pela temática ecológica. Muitos relataram que a produção dos fanzines ajudou a consolidar o conhecimento adquirido nas aulas sobre ecologia, tornando o aprendizado mais significativo. Klein (2014) reforça que a utilização de metodologias ativas, como a criação de fanzines, facilita a assimilação de conteúdos abstratos, pois torna o processo de aprendizagem mais palpável e prático. Além disso, o trabalho com fanzines proporcionou um ambiente de maior liberdade criativa, o que, segundo Freire (2005), é um dos elementos fundamentais para que os alunos se sintam motivados a participar ativamente do processo educativo.

3.6 Avaliação da Experiência

Ao final do projeto, os alunos demonstraram grande satisfação com a atividade de produção dos fanzines. Eles destacaram a liberdade para criar e a possibilidade de expressar suas ideias sobre temas importantes de forma divertida e interativa. Antunes (2014) argumenta que práticas pedagógicas que permitem aos alunos desenvolverem sua criatividade e reflexão crítica favorecem a construção do conhecimento de maneira mais autônoma e engajada. No entanto, alguns alunos relataram dificuldades na organização das tarefas em grupo e na distribuição de responsabilidades, o que evidencia a importância do acompanhamento contínuo do professor em processos colaborativos (LOPES; SILVA, 2017).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização dos fanzines como ferramenta pedagógica, no contexto do ensino de ecologia para alunos do 6º ano, se mostrou uma estratégia eficaz para promover a aprendizagem ativa e a expressão criativa. Ao longo do projeto, foi possível observar que os alunos não apenas desenvolveram uma compreensão mais profunda sobre questões ambientais, mas também ampliaram suas habilidades comunicativas e colaborativas. A atividade proporcionou um ambiente de aprendizado dinâmico, que engajou os estudantes e favoreceu a construção de conhecimentos significativos, como apontado por Klein (2014), que defende a importância de metodologias que favoreçam o protagonismo dos alunos no processo educativo. A escolha de temas relacionados à ecologia, aliada ao formato livre e criativo dos fanzines, estimulou o pensamento crítico e a reflexão sobre a realidade vivida pelos alunos, permitindo-lhes abordar questões sociais e ambientais de maneira mais autônoma. A interação com o fanzine possibilitou que os alunos se conectassem ao conteúdo de forma mais significativa, como defendido por Freire (2005), que destaca a importância de um ensino contextualizado e reflexivo. A experiência de criar, compartilhar e discutir seus trabalhos também incentivou o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, como empatia, negociação e resolução de conflitos, componentes essenciais para o trabalho em grupo. No entanto, também foi possível identificar desafios, como a dificuldade na divisão de tarefas e a organização dos grupos. Esses aspectos apontam para a necessidade de uma maior orientação e acompanhamento por parte do professor, o que pode ser considerado uma oportunidade para aprimorar as práticas pedagógicas colaborativas em futuras experiências. Em resumo, a produção de fanzines se consolidou como uma metodologia inovadora e enriquecedora, que promoveu a integração de diferentes saberes e possibilitou que os alunos se tornassem mais críticos e participativos. Antunes (2014) argumenta que práticas pedagógicas que estimulam a criatividade e a reflexão crítica são fundamentais para o desenvolvimento pleno dos estudantes, e este projeto de fanzine exemplifica como abordagens não tradicionais podem ser eficazes na educação. A experiência mostrou que, ao associar o conhecimento acadêmico à expressão pessoal e criativa, é possível não apenas ensinar conteúdos, mas também formar cidadãos conscientes e engajados com as questões sociais e ambientais. Portanto, essa prática pode ser amplamente aplicada em outros contextos educacionais, sendo uma ferramenta valiosa para engajar os alunos em temas relevantes, além de desenvolver habilidades essenciais para a vida em sociedade.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, *et al.* O uso de fanzines no ensino de Ciências: expressão artística e construção do conhecimento. **Revista Brasileira de Educação em Ciências**, v. 19, n. 3, p. 537–553, 2016.

ANTUNES, C. Professor criativo: a construção do trabalho pedagógico criativo na escola. **Petrópolis: Vozes, 2014.**

BARDIN, L. Análise de conteúdo. **São Paulo: Edições 70, 2011.**

BUSANELLO, G. P. Fanzine: arte, política e resistência. **Curitiba: Appris, 2018.**

COSTA, M. C. F.; MARTINS, M. L. P. Educação ambiental e produção de fanzines com materiais recicláveis: uma proposta de ensino interdisciplinar. **Revista Educação Ambiental em Ação**, v. 19, n. 70, p. 1–18, 2020.

FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. **Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.**

KLEIN, D. L. Ecologia crítica na escola: práticas pedagógicas e interdisciplinaridade. **Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2014.**

LIMA, C. R. M.; SILVA, A. L. R. Fanzine e letramento crítico: contribuições para a formação de leitores no ensino fundamental. **Revista Entre Ideias**, v. 6, n. 1, p. 75–91, 2017.

LOPES, F. R.; SILVA, J. L. O desenvolvimento da criatividade no ensino fundamental: práticas e desafios. **Cadernos de Educação**, v. 26, n. 2, p. 315–334, 2017.

OLIVEIRA, M. A. *Fanzines e educação: práticas pedagógicas criativas na sala de aula.* **Revista Educação e Linguagens**, v. 7, n. 13, p. 234–251, 2018.